

ECTI ECV 001/2024

Convênio

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

**Relatório de dúvidas recebidas pelo fórum do PBE
Edifica: edificações residenciais e não residenciais**

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<http://enbpar.gov.br/>

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

Gerente de Edificações, Indústria, Comércio e Selo PROCEL George Alves Soares

Fiscal Titular Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD
Profa. Ana Paula Melo, Dra.

Desenvolvimento: Greici Ramos, Dra.
Matheus Soares Geraldi, Dr.
Renata De Vecchi, Dra.
Rayssa Maciel de Freitas

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Trabalho II - Suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética

Objetivo: Apoiar tecnicamente a implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade quanto à eficiência energética aplicada às edificações residenciais e não residenciais, bem como a continuidade ao assessoramento técnico ao MME, PROCEL, INMETRO, CGIEE, GT-Edificações, ST-Edificações e ABNT nos assuntos relacionados ao Programa de Etiquetagem de Edificações.

Meta relacionada:

- Subsidiar a continuidade dos instrumentos e canais de apoio ao Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica), dando suporte técnico à comunidade.
- Promover a melhoria contínua dos parâmetros, critérios e valores de referência empregados no método de etiquetagem de edificações.
- Impulsionar a aplicação do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica).

Atividade: 2. Manutenção do site <www.pbeedifica.com.br> e da base de dados de edificações comerciais, de serviços, públicas e residenciais etiquetadas; e da interface digital da rede neural para a avaliação da eficiência energética de edificações comerciais, de serviços, públicas e residenciais.

Produto relacionado: 02 (dois) Relatórios elaborados com as atividades de manutenção do site, interface e base de dados do PBE Edifica.

Como citar:

Ramos, G., Geraldi, M.S., De Vecchi, R., Freitas, R.M., Melo, A.P., Lamberts, R. Relatório das atividades de manutenção do site, interface e base de dados do PBE Edifica. **Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. 2025.

Sumário

Apresentação.....	6
1. Manutenção e atualização do site do PBE Edifica	7
2. Estatísticas da página do PBE Edifica	7
3. Atualização da base de dados das edificações etiquetadas.....	10
4. Manutenção das interfaces da INI-C e INI-R	12
5. Considerações finais.....	19
Referências	19

Lista de Figuras

Figura 1. Registro de usuários ativos da página do PBE Edifica	8
Figura 2. Fontes de tráfego no PBE Edifica	8
Figura 3. Usuários ativos por país.....	9
Figura 4. Conteúdos mais acessados	9
Figura 5 – ENCEs das Unidades Habitacionais emitidas por ano.	11
Figura 6 – Classificação Geral e por sistema das Unidades Habitacionais.	11
Figura 7 – ENCEs emitidas por ano para edificações comerciais, de serviço e públicas.	11
Figura 8 – Classificação Geral e por sistema das Unidades Habitacionais.	12
Figura 5. Conceito das interfaces	13
Figura 6. Página principal da interface da INI-C	14
Figura 7. Imagem de parte do código da Interface da INI-R exemplificando as bibliotecas do Bootstrap	14
Figura 8. Código pertencente à passagem de imagens em carrossel	14
Figura 9. Imagem da função processar.....	15
Figura 10. Imagem do array resultados e referências.....	15
Figura 11. Imagem da função que realiza a leitura dos dados da aba	15
Figura 12. Imagem do loop for	16
Figura 13. Imagem do array com os valores máximos	16
Figura 14. Imagem do loop for que possui o objetivo de normalizar os dados	17
Figura 15. Preparação de variáveis para conectar-se com a rede neural	17
Figura 16. Imagem da função responsável por formatar os dados para CSV	18
Figura 17. Imagem do código de exportação do arquivo.....	18

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional) no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência ECTI Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL” E “PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra a frente de Trabalho II, que tem como objetivo fornecer o suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil. Apresenta-se neste documento todas as ações realizadas para a manutenção e atualização do site do PBE Edifica www.pbeedifica.com.br, bem como para a atualização de todas as etiquetas emitidas enviadas para a equipe do CB3E e postadas na página, e as ações relacionadas à melhoria das interfaces para a aplicação das Instruções Normativas Inmetro para a classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, e edificações residenciais. Neste relatório são ainda apresentadas todas as estatísticas de acessos de usuários observadas na página do PBE Edifica neste primeiro ano de atividades, compreendido entre 28 de junho de 2024 e 31 de maio de 2025. Este relatório está dividido em capítulos: 1. Manutenção e atualização do site do PBE Edifica; 2. Estatísticas da página do PBE Edifica; 3. Atualização da base de dados das edificações etiquetadas; 4. Manutenção das interfaces da INI-C e INI-R; e, 5. Considerações finais.

1. Manutenção e atualização do site do PBE Edifica

Neste primeiro ano de atividades, foi realizada uma série de revisões e atualizações das informações contidas na página do PBE Edifica discutidas internamente entre a equipe do CB3E e a equipe da ENBPar em reuniões que ocorreram em agosto de 2024. A manutenção e atualização do site do PBE Edifica é uma atividade contínua, que segue ativa durante o segundo ano de atividades.

Dentre as principais revisões e atualizações incorporadas, estão:

- Revisão da logomarca do PBE Edifica, retirada das menções à Eletrobras, mantendo apenas Procel;
- Revisão da seção de novidades, incluindo os eventos relacionados ao programa, publicação das INIs, Notas técnicas e notícias relevantes;
- Revisão da seção “Sobre o PBE Edifica, incluindo texto enviado pela equipe da ENBPar;
- Revisão geral dos documentos incluídos na página, atualizando-os quando necessário, dando destaque à publicação das INIs e à linha do tempo com a transição entre os métodos;
- Atualização dos documentos: “Passo a passo para a etiquetagem”; “Informativo sobre Sistemas de Condicionamento de Ar”; “Diretrizes Gerais para promover a Etiquetagem PBE edifica em edificações públicas por meio de retrofit”; “Manual para etiquetagem de edificações públicas”; “Diretrizes para Obtenção de Classificação Nível A para Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas por meio de retrofit”: “ainda está pendente para atualização e publicação o documento “Diretrizes Gerais para a Etiquetagem PBE edifica em edificações públicas novas”;
- Retirada das capas dos anexos da Portaria nº309/22; inclusão e publicação da Nota Técnica 02, com revisão dos anexos referentes à Portaria nº 309/22; atualizadas as ENCES da página principal (ENCES antigas dos RTQs) para as novas ENCES das INIs;
- Atualizadas as listas de edificações etiquetadas comerciais, de serviços e públicas e edificações residenciais, conforme o envio dos arquivos pelos OIAs; todas as ENCES recebidas no período anterior ao início do convênio que estavam pendentes para a publicação foram incluídas também (mais detalhes no capítulo 3 referente à atualização da base dados); além disso, foram implementadas melhorias na página das edificações etiquetadas para melhorar a organização e padronização geral das informações, incluindo filtros de buscas;
- Revisão das abas com informações inconsistentes e links desatualizados;
- Revisão e publicação dos novos manuais, atualizados para a NT 02 e com todos os sistemas faltantes; inclusão de link e criação de página para hospedar as definições interativas dos manuais de aplicação;
- Inclusão de barras ao final da página com os logotipos de todos os envolvidos no PBE edifica;

Está pendente para atualização a retirada da aba “RTQs”, e a criação de uma nova área para as informações históricas relacionadas ao antigo método, já em desuso para as edificações novas.

2. Estatísticas da página do PBE Edifica

Esta atividade é do tipo contínua, englobando todo o período do primeiro ano de atividades. As estatísticas apresentadas abaixo foram obtidas por meio da plataforma Google Analytics 4 (GA4), que monitora o tráfego, o comportamento dos usuários e o engajamento em páginas e eventos do site oficial do

PBE Edifica. O período analisado compreende o início do convênio, em 28 de junho de 2024 e o dia 26 de maio de 2025, data em que este capítulo do relatório foi redigido.

As informações de desempenho incluem um panorama relevante sobre o comportamento dos usuários e o alcance das iniciativas digitais da plataforma. As estatísticas extraídas revelam que o site recebeu 9,1 mil usuários ativos, sendo 8,8 mil deles novos usuários, o que indica um fluxo contínuo de visitantes inéditos, o que sugere a ampliação do alcance do programa. O tempo médio de engajamento por usuário, registrado em 1 minuto e 54 segundos, pode apontar para um nível razoável de atenção às páginas acessadas.

Figura 1. Registro de usuários ativos da página do PBE Edifica

Em relação às fontes de tráfego, destaca-se a predominância do acesso por buscas orgânicas (14 mil sessões), sugerindo que o conteúdo do site está bem posicionado em mecanismos de busca. O acesso direto (4,7 mil sessões) e por indicação de outros sites (1,6 mil sessões) também contribuíram, enquanto mídias sociais, vídeos e e-mails tiveram impacto reduzido, o que pode indicar potenciais áreas a serem exploradas em futuros eventos de divulgação.

Figura 2. Fontes de tráfego no PBE Edifica

Do ponto de vista geográfico, a maior parte dos usuários se concentra no Brasil (8,2 mil usuários ativos), seguido de países como Estados Unidos, China, Portugal e outros (Figura 3). As páginas mais acessadas confirmam o interesse do público por informações institucionais e orientações técnicas. A página inicial lidera em acessos (7,4 mil visualizações, Figura 4), seguida pelo conteúdo relacionado ao novo método de avaliação (5,3 mil), e por seções como "Sobre", "Manuais", "INIs". Este padrão de navegação reforça a importância de conteúdos atualizados e bem estruturados para orientar profissionais da área. Em termos de engajamento por eventos, o destaque vai para as visualizações de página (48 mil), interações com o conteúdo (user_engagement e scroll), e mais de 9 mil downloads de arquivos, o que indica que o público está efetivamente acessando e utilizando os materiais técnicos disponíveis.

Figura 3. Usuários ativos por país

Figura 4. Conteúdos mais acessados

3. Atualização da base de dados das edificações etiquetadas

A atualização da base de dados, composta por informações das etiquetas emitidas e dados da edificação, foi realizada ao longo de todo o período do convênio, tratando-se de uma atividade contínua. Inicialmente as duas bases de dados (edificações residenciais – RTQ-R, e edificações comerciais, de serviços e públicas – RTQ-C) foram atualizadas com as etiquetas emitidas no período em que o CB3E estava sem convênio; e, posteriormente com a inclusão das etiquetas emitidas ao longo de 2024. Dado que ainda não existem Organismos de Inspeção Acreditados para a emissão de etiquetas pela Portaria Inmetro nº 309 de 2022, a base de dados referente ao novo método ainda não possui ENCEs registradas.

Considerando os prazos definidos na portaria Inmetro nº 23 de 2024, desde outubro de 2024, só podem ser emitidas etiquetas pelo Regulamento Técnico da Qualidade para edificações construídas que já possuem etiqueta de projeto emitida. Assim, o número de edificações com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) emitidas pelos RTQs será mantida, podendo aumentar o número de ENCEs de edificação construída. Até a data deste relatório não foram emitidas etiquetas pela Portaria nº 309/2022.

Durante o período do convênio foram emitidas 272 ENCEs para Unidades Habitacionais, sendo 232 de projeto, pelo método prescritivo, e 40 de edificação construída. Considerando todas as edificações residenciais etiquetadas foram emitidas 5.646 etiquetas. Na fase de projeto, foram 19 etiquetas das áreas de uso comum, 58 etiquetas multifamiliar e 3.043 etiquetas de unidades habitacionais. Para as edificações construídas, foram 8 etiquetas de uso comum, 21 etiquetas multifamiliar e 2.497 etiquetas de unidades habitacionais. Das etiquetas de UH emitidas, 67,3% das etiquetas de projeto e 93,9% das etiquetas de edificação construída foram emitidas para o estado de São Paulo. Além de São Paulo, foram emitidas ENCEs para edificações residenciais em cidades de outros 12 estados, mas com um número de etiquetas menos expressivo. A Figura 5 mostra o número de ENCEs emitidas, para Unidade Habitacional, ao longo dos anos. Destaca-se o número de ENCEs de projeto emitidas em 2012 e 2013 e a ENCEs de edificação construída emitidas em 2015 e 2016. Em relação a classificação obtida 71% das ENCEs de projeto são de classificação A e 60% das ENCEs de edificação construída. Considerando a avaliação de cada sistema, as classificações são mais variadas. Assim, para a envoltória de verão de projeto, 51% possuem classificação B e 40% classificação C; já para a edificação construída 67%, possuem classificação C e 29% classificação B. Os resultados para envoltória de verão são um pouco melhores, com 34% com classificação A e 44% com classificação B para projeto, e para edificação construída tem-se 31% das ENCEs com classificação A e 6% com classificação B. Em relação ao sistema de aquecimento de água, 89% dos projetos avaliados possuem classificação A e 69% das edificações construídas possuem a classificação A; e, 29% com classificação C.

Figura 5. ENCEs das Unidades Habitacionais emitidas por ano.

Figura 6. Classificação Geral e por sistema das Unidades Habitacionais.

Considerando as edificações comerciais, de serviços e públicas, avaliadas com base no RTQ-C, foram emitidas 16 ENCEs durante o período do convênio, sendo 11 etiquetas de projeto, cinco delas com avaliação pelos dois métodos (envoltória pelo método de simulação e sistemas pelo prescritivo), e cinco ENCEs de edificação construída. Considerando todas as edificações etiquetadas pelo RTQ-C, foram emitidas 345 etiquetas para 268 edificações. Os anos com maior número de etiquetas emitidas foram 2016, para edificação construída e 2024 para etiquetas de projeto, conforme a **Error! Not a valid bookmark self-reference.**. Na fase de projeto foram emitidas 215 etiquetas e 130 de edificação construída. As etiquetas para edificações não-residenciais foram emitidas para 23 estados e para o Distrito Federal. Os estados com maior número de etiquetas emitidas para a etapa de projeto são: São Paulo (19,5%), Rio de Janeiro (13,5%) e Minas Gerais (10,2%). Em relação as edificações construídas são: São Paulo (24,6%), Bahia (15,4%) e Rio de Janeiro (13,8%). Na Figura 8 é mostrada a porcentagem de etiquetas emitidas por classificação de cada sistema. Em relação a classificação geral, 72,6% das ENCEs de projeto são de classificação A em projeto e 69,2% das ENCEs de

edificação construída. O sistema de condicionamento de ar é o que possui a menor proporção de avaliações com classificação A, sendo 48,8% em projeto e 47,7% na edificação construída.

Figura 7. ENCEs emitidas por ano para edificações comerciais, de serviço e públicas.

Figura 8. Classificação Geral e por sistema das Unidades Habitacionais.

4. Manutenção das interfaces da INI-C e INI-R

As interfaces desenvolvidas no âmbito do convênio visam atender às Instruções Normativas do Inmetro, cujo objetivo é avaliar a eficiência energética das edificações. A interface INI-C destina-se à avaliação de eficiência energética das edificações comerciais, de serviços e públicas, enquanto a interface INI-R é voltada para edificações residenciais e áreas de uso comum. Ambas foram projetadas para proporcionar um ambiente interativo e funcional, garantindo aos usuários o acesso facilitado às ferramentas necessárias para análise e cálculo de eficiência energética. As interfaces tem como propósito fornecer um template dinâmico e intuitivo, aprimorando a experiência do usuário ao disponibilizar instruções detalhadas que facilitam a usabilidade da plataforma. As atividades que envolveram o desenvolvimento e melhoria da plataforma, que teve sua revisão finalizada e publicada na página do PBE Edifica em fevereiro de 2025, estão apresentadas abaixo, incluindo um breve conceito da interface, e as informações técnicas agregadas.

4.1. Conceito da interface

A reformulação da interface foi concebida com o intuito de otimizar a coleta de dados por meio de planilhas, permitindo que os usuários realizem cálculos online de maneira mais ágil e eficiente. Essa abordagem visa tornar o processo de análise mais acessível e automatizado, reduzindo significativamente a necessidade de manipulação manual de dados. Além da automatização, a reformulação introduziu melhorias na confiabilidade dos dados, garantindo padronização na entrada das informações e minimizando possíveis erros manuais. Com isso, a plataforma não apenas agiliza todos os cálculos envolvidos no método de avaliação, como também reduz o tempo necessário para a obtenção e interpretação dos resultados. Na Figura 9 é apresentada a estrutura conceitual da interface e o seu fluxo de processos.

4.2. Informações técnicas

O desenvolvimento da interface envolveu a utilização de diferentes tecnologias para garantir um ambiente responsivo e funcional. No Front-end, foram empregadas as linguagens HTML e CSS, com a biblioteca Bootstrap para estilização e organização visual dos elementos. No Back-end, a lógica da aplicação foi implementada em JavaScript, permitindo a manipulação dinâmica de dados e a integração com arquivos de planilhas.

A interface INI-C foi projetada para proporcionar um acesso intuitivo e fornecer informações instrutivas, simplificando a navegação do usuário. Um dos destaques é o carrossel de imagens, que contém GIFs explicativos ilustrando, passo a passo, as operações necessárias para o preenchimento correto das planilhas e execução dos cálculos (Figura 10).

Figura 10. Página principal da interface da INI-C

Interface INI-C

Instrução Normativa Inmetro para Classificação da Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas

Esta interface é utilizada para calcular as cargas térmicas de resfriamento para o Método Simplificado da INI-C.

Passo 1

Faça o download da planilha template.

Download template

Passo 2

Preencha a planilha com os dados da sua edificação, seguindo as orientações na própria planilha.

Passo 3

Faça o upload da sua planilha preenchida e clique em calcular para baixar os resultados de carga térmica.

Escolher ficheiro Nenhum ficheiro selecionado

Calcular

Passo 4

Cole os resultados vindos da interface na planilha e continue a avaliação.

Note que os resultados vão aparecer com o ponto (.) como separador decimal. Caso necessário, lembre-se de trocar o ponto pela vírgula antes de separar por colunas, ou ajustar as configurações do seu Excel para que o ponto seja o separador decimal.

	A	B	C
1			
2	PBE	Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações	
3	EDIFICA	Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11		Nome da Edificação:	Hotel Pôr do Sol
12		Endereço:	xxxxxxxxxx
13		Empresa:	Exemplo Ltda
14		Etapas:	Projeto
15		UF:	SC

A estilização da interface foi amplamente baseada na biblioteca Bootstrap, que viabilizou a criação de elementos visuais dinâmicos e responsivos (Figura 11). O uso de classes predefinidas permitiu uma estruturação eficiente da interface, possibilitando personalizações conforme as necessidades do projeto e garantindo uma identidade visual coerente e harmoniosa. Essa abordagem assegura que os usuários tenham uma experiência fluida e intuitiva ao interagir com a plataforma, facilitando o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa do Inmetro.

Figura 11. Imagem de parte do código da Interface da INI-R exemplificando as bibliotecas do Bootstrap

```
<h1>Interface da INI-R</h1>
<div class="d-flex flex-column align-items-start mb-3">
  <label for='download-template' class="mb-2">Faça o download da planilha template</label>
  <a href="..../static/xlsx/entradas_metamodelo_INIR.xlsx" download>
    <button type="button" class="btn btn-primary" >Download template</button>
  </a>
</div>
```

Já na parte do JavaScript observou-se em um primeiro momento a funcionalidade que ajusta automaticamente o tempo de exibição de slides em um carrossel Bootstrap. O código (Figura 12) percorre cada slide e verifica se contém um vídeo, além de ajustar seu tempo de exibição com base na duração da multimídia.

Figura 12. Código pertencente à passagem de imagens em carrossel

```
const slides = document.querySelectorAll('.carousel-item')
slides.forEach(slide => {
  const video = slide.querySelector('video');
  if(video) {
    video.onloadedmetadata = () => {
      slide.setAttribute('data-bs-interval', video.duration * 1000)
    }
  }
})
```

A interface implementa uma série de funcionalidades voltadas para o processamento automatizado de arquivos Excel, garantindo maior precisão e agilidade na análise dos dados. A funcionalidade central baseia-se na função assíncrona `processar` (Figura 13), que gerencia o fluxo de processamento das planilhas, normalização dos dados e inferências estatísticas. O fluxo inicia-se com a recuperação do arquivo Excel selecionado pelo usuário (`fileInput.files[0]`). Caso nenhum arquivo seja fornecido, um alerta é exibido para informar ao usuário. Em seguida, o arquivo é lido no formato `arrayBuffer`, sendo interpretado pela biblioteca XLSX. O código conta com diversas variáveis responsáveis por armazenar os dados extraídos da planilha, além de dois arrays principais destinados a armazenar os resultados das inferências: `array_resultados` e `array_resultados_ref` (Figura 14).

Figura 13. Imagem da função `processar`

```
async function processar() {
  const fileInput = document.getElementById('uploadExcel');
  const file = fileInput.files[0];

  if (!file) {
    alert("Por favor, selecione um arquivo Excel.");
    return;
  }

  const arrayBuffer = await file.arrayBuffer();
  const workbook = XLSX.read(arrayBuffer, { type: 'array' });

  let PD = [];
  let xlen = [];
  let WWR = [];
  let AVS = [];
```

Figura 14. Imagem do array resultados e referências

```
let array_resultados = [];
let array_resultados_ref = [];
```

A função `lerDadosDaAba` (Figura 15) é utilizada para extrair informações de abas específicas dentro do arquivo Excel. Caso a aba requisitada não seja encontrada, um alerta é emitido. O código define um intervalo fixo `F{linha}:BO` e lê os dados desta linha no formato JSON.

Figura 15. Imagem da função que realiza a leitura dos dados da aba

```
function lerDadosDaAba(sheetName, linha) {
  const sheet = workbook.Sheets[sheetName];
  if (!sheet) {
    alert(`A aba '${sheetName}' não foi encontrada no arquivo.`);
    return [];
  }

  const range = `F${linha}:BO${linha}`;

  const dados = XLSX.utils.sheet_to_json(sheet, {
    header: 1,
    range: range
  });

  return dados.length > 0 ? dados[0] : [];
```

O código percorre as linhas da planilha, especificamente no intervalo 11 a 110, coletando informações para normalização da inferência. Para cada linha, são extraídos dois conjuntos de dados: o primeiro vem da aba "INPUT" contendo os valores a serem processados, já o segundo vem da aba "INPUT_REF", que contém os valores de referência para comparação. Os dados extraídos são armazenados nos arrays `array_zona` e `array_zona_ref` (Figura 16). Posteriormente, são submetidos a um processo de normalização, garantindo que os valores sejam padronizados dentro do intervalo -1 e 1. Para isso, são definidos arrays auxiliares mínimo e máximo, que contêm, respectivamente, os menores e maiores valores esperados para cada variável (Figura 17).

Figura 16. Imagem do loop for

```
for (let i = 0; i<=99; i++){
  const linha = 11 + i;

  const dadosInput = lerDadosDaAba("INPUT", linha)

  const dadosInputRef = lerDadosDaAba("INPUT_REF", linha)

  array_zona = dadosInput;
  array_zona_ref = dadosInputRef;

  console.log(array_zona)

  let arr_normalizado = [];
  let arr_normalizado_ref = [];

  const min = [
    2.3,
    1.0,
    0.0,
    0.0,
    1.75,
```

Figura 17. Imagem do array com os valores máximos

```
const max = [
  10.0,
  40.0,
  0.99,
  90.0,
  3.75,
  400.0,
  4.74
```

A normalização é realizada com base na seguinte fórmula:

$$x_{norm}^i = \frac{x^i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Onde:

x_{norm}^i é o valor normalizado da variável "x" na instância "i";

x^i é o valor real (não-normalizado) da variável "x" na instância "i";

X_{min} é o valor mínimo total da variável "x";
 $X_{máx}$ é o valor máximo total da variável "x";

Essa operação assegura que os valores estejam dentro da faixa esperada e reduz possíveis discrepâncias no processamento dos cálculos.

Figura 18. Imagem do loop for que possui o objetivo de normalizar os dados

```
for (var prop in max) {
  index =(Object.keys(max)).indexOf(prop);
  valor_normalizado = ((array_zona[index]-min[prop])/(max[prop]-min[prop]));
  arr_normalizado.push(valor_normalizado)
}
```

```
for (var prop in max) {
  index =(Object.keys(max)).indexOf(prop);
  valor_normalizado_ref = ((array_zona_ref[index]-min[prop])/(max[prop]-min[prop]))* (1 - (-1)) + (-1)
  arr_normalizado_ref.push(valor_normalizado_ref)
}
```

Nesta seção, os dados normalizados são passados para um modelo de inferência baseado em ONNX para realizar previsões. Pode-se observar que `ort.InferenceSession.create(...)` carrega o modelo de rede neural salvo no formato ONNX. Esse modelo foi treinado previamente para estimar cargas térmicas. O código carrega um modelo de rede neural previamente treinado e configura os nomes das camadas de entrada e saída. Em seguida, os dados normalizados são convertidos em tensores, que são estruturas de dados multidimensionais essenciais para o processamento eficiente pelo modelo. Após essa preparação, os tensores são alimentados no modelo para obter as previsões (Figura 19). O resultado gerado pelo modelo passa por uma verificação adicional para corrigir valores negativos, garantindo que as estimativas de carga térmica sejam coerentes com os limites físicos do problema analisado.

Figura 19. Preparação de variáveis para conectar-se com a rede neural

```
try {
  const secao = await ort.InferenceSession.create('./Metamodelo/const/v4_ann_cool_0.99693_25.34_5.58.onnx');

  secao['handler']['inputNames'][0] = 'entradas'
  secao['handler']['outputNames'][0] = 'saidas'

  const dado = Float32Array.from(arr_normalizado);
  const tensor = new ort.Tensor('float32', dado, [1, 62]);
  const entradas_dict = { 'entradas': tensor };
  const saidas = await secao.run(entradas_dict);
  const resultados = saidas['saidas'].data;

  let resultadoCorrigido = parseFloat(resultados).toFixed(4);
  resultadoCorrigido = resultadoCorrigido < 0 ? 0 : resultadoCorrigido;

  array_resultados.push(resultadoCorrigido);

  const dado_ref = Float32Array.from(arr_normalizado_ref);
  const tensor_ref = new ort.Tensor('float32', dado_ref, [1, 62]);
  const entradas_dict_ref = { 'entradas': tensor_ref };
  const saidas_ref = await secao.run(entradas_dict_ref);
  const resultados_ref = saidas_ref['saidas'].data;

  let resultadoRefCorrigido = parseFloat(resultados_ref).toFixed(4);
  resultadoRefCorrigido = resultadoRefCorrigido < 0 ? 0 : resultadoRefCorrigido;

  array_resultados_ref.push(resultadoRefCorrigido);
}
```

Uma vez obtidas as previsões, os resultados são organizados em um arquivo CSV para facilitar sua análise e interpretação (Figura 20). O código implementa uma função específica para formatar os dados, incluindo um cabeçalho descritivo e assegurando a consistência da estrutura do arquivo.

Figura 20. Imagem da função responsável por formatar os dados para CSV

```
function formatarParaCSV(arr1, arr2) {  
    let csv = 'Carga térmica real (kWh/ano); Carga térmica referência (kWh/ano)\n';  
  
    const tamanhoMaximo = Math.max(arr1.length, arr2.length);  
    for (let i=0; i < tamanhoMaximo; i++){  
        const valor1 = arr1[i] !== undefined ? arr1[i] : '';  
        const valor2 = arr2[i] !== undefined ? arr2[i] : '';  
        csv += '"" + valor1 + "";"' + valor2 + ""\n';  
    }  
    return csv;  
}
```

Para a exportação, um objeto Blob é utilizado para armazenar o conteúdo do CSV de maneira temporária (Figura 21). Em seguida, um link é dinamicamente criado e acionado para permitir o download automático do arquivo. Essa abordagem garante compatibilidade com navegadores modernos sem a necessidade de bibliotecas externas.

Figura 21. Imagem do código de exportação do arquivo

```
const dadosCSV = formatarParaCSV(array_resultados, array_resultados_ref);  
const blob = new Blob(["\ufe0f" + dadosCSV], {type : 'text/CSV;charset=utf-8'});  
const url = URL.createObjectURL(blob);  
const link = document.createElement('a');  
  
link.href = url  
link.download = 'resultados_interface_inic_c.csv';  
link.style.display = 'none';  
  
document.body.appendChild(link);  
  
link.click();  
  
document.body.removeChild(link);
```

A interface da INI-R segue os mesmos princípios de desenvolvimento da INI-C, mas com adaptações específicas para o setor residencial. A principal diferença está na modelagem dos dados, que considera variáveis como tipologia das edificações, padrões de uso e distribuição térmica. O layout da interface foi otimizado para atender a perfis de usuários diversos, incluindo arquitetos, engenheiros e consumidores residenciais, garantindo uma experiência intuitiva e simplificada. Dentre as principais diferenças técnicas entre as interfaces, destacam-se:

- **Modelagem dos Dados:** A INI-R exige cálculos específicos para diferentes tipologias de habitação, enquanto a INI-C lida com padrões de consumo mais padronizados em edificações comerciais.
- **Lógica de Processamento:** A INI-R inclui rotinas específicas para considerar variações de ocupação e padrões sazonais de consumo energético, o que não se aplica à INI-C da mesma forma.
- **Componentes da Interface:** A INI-R possui elementos interativos adicionais para permitir ajustes personalizados nas variáveis de entrada, enquanto a INI-C mantém uma abordagem mais estruturada e baseada em padrões fixos.

Para exemplificar, na INI-R, o upload está restrito apenas a arquivos do tipo planilha (.xlsx), o que reduz significativamente a complexidade da lógica de tratamento.

5. Considerações finais

Sobre a manutenção e atualização do site do PBE Edifica, neste primeiro ano de atividades foram realizadas uma série de revisões e atualizações das informações existentes, com destaque para a substituição das ENCEs da primeira página considerando a P309/22, a atualização dos manuais de aplicação das INIs, diretrizes para obtenção da classificação A em retrofits e substituição dos nomes da Eletrobras para a ENBPar.

As estatísticas observadas no fluxo de usuários e acessos da página do PBE Edifica indicaram que, em síntese, se tem um cenário de bom alcance e interesse técnico inicial, especialmente via mecanismos de busca, com potencial de melhoria no engajamento contínuo dos usuários.

A análise dos dados referentes às etiquetas emitidas no âmbito do PBE Edifica reforça o esforço contínuo de atualização e consolidação da base de dados ao longo do período do convênio. Embora a Portaria Inmetro nº 309/2022 ainda não tenha resultado em ENCEs registradas, o volume significativo de etiquetas emitidas segundo os métodos anteriores reflete a adesão consolidada ao programa, especialmente no estado de São Paulo, que concentra a maioria das emissões.

Sobre a atualização das interfaces da INI-C e INI-R, a reformulação aplicada e a implementação das novas funcionalidades resultaram em avanços significativos na eficiência e confiabilidade do sistema. A introdução de um processamento automatizado de planilhas permitiu reduzir erros manuais, além de garantir a padronização dos dados e a agilidade na obtenção dos resultados. O uso de tecnologias modernas como Bootstrap, JavaScript e XLSX.js possibilitou o desenvolvimento de um ambiente interativo, responsivo e intuitivo. Além disso, a integração de um sistema de normalização contribuiu para análises mais precisas, assegurando que os cálculos realizados estejam dentro dos padrões estabelecidos pela Instrução Normativa do Inmetro. Com a atividade implementada, a plataforma cumpre seu papel ao facilitar a avaliação da eficiência energética das edificações, oferecendo aos usuários uma ferramenta robusta e confiável.

Referências

BRASIL. Portaria Nº 309, de 6 de setembro de 2022. Aprova as Instruções Normativas e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Eficiência Energética das Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas e Residenciais – Consolidado. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 2022.

BRASIL. Portaria Nº 23, de 25 de abril de 2024. Altera a Portaria Inmetro nº 309, de 6 de setembro de 2022, que aprova as Instruções Normativas e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Eficiência Energética das Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas e Residenciais - Consolidado. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 2024.

PBE EDIFICA. Início. Disponível em: <https://www.pbeedifica.com.br/inicio>. Acesso em: 26 maio 2025.

GOOGLE ANALYTICS. Relatório personalizado da conta PBE Edifica – período de 28 jun. 2024 a 26 maio 2025. Disponível apenas para usuários autenticados. Acesso em: 26 maio 2025.